

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7255311>

Насирова Барно Ташпулатовна

преподаватель русского языка Академии МВД республики Узбекистан

Аннотация: *Знание русского языка, владение культурой речи- необходимые профессиональные качества сотрудника органов внутренних дел, одна из обязательных условий его эффективной работы. Язык выступает в качестве орудия профессиональной деятельности юриста: все правовые нормы фиксируются в формах языка, правоприменительные акты также имеют языковую форму*

Ключевые слова: *русского языка, деятельности, внутренних.*

Роль русского языка в современном мире определяется следующим образом: это национальный язык великого русского народа, включающий в себя все многообразие лексических и грамматических средств. Это один из самых развитых и богатых языков мира, располагающий огромным лексиконом. Русский язык неоднороден по составу: включает литературный язык, диалекты, просторечия и жаргон. В настоящее время на нем говорят 230 миллионов человек, наряду с английским и китайским является мировым языком. В настоящее время уровень языковой подготовки многих практических работников не отвечает современным потребностям деятельности правоохранительных органов. К сожалению, многие сотрудники органов внутренних дел не умеют составлять документы, соответствующие требованиям официально-делового стиля речи, действующего законодательства, правилам ведения делопроизводства, не умеют логично, точно и убедительно выражать свои мысли.

Юридическая деятельность относится к числу лингво-интенсивных специальностей, характерных повышенной речевой ответственностью. Владение устным и письменным словом – существенный признак профессиональной квалификации сотрудников. Наблюдения показывают, что сотрудники не владеют технологиями и средствами успешного речевого общения, не обладают историко-теоретическими знаниями о практике речевого общения, речевыми умениями, технической «выучкой», практической ловкостью владеть мыслями и словами в разных ситуациях общения. Речь большого количества сотрудников отличается

невыразительностью, неточностью, неправильностью, нарушением этикетных норм, в общении часто отсутствует логичность, глубина, конкретность, смысловая позитивность. В целом речевое поведение сотрудников отличается закрытостью, отстраненностью от адресата.

Важное отличие деятельности сотрудников внутренних дел от остальных видов деятельности заключается и в том, что она протекает в экстремальных условиях. Это не только общение с необычными людьми и столкновение с острыми моментами в опасных ситуациях. Экстремальность составляет и то, что вся деятельность сотрудников внутренних дел протекает по поводу применения запрещающих норм права или нарушения правил поведения. Каждый гражданин знает, что все его ответы в беседе, состоявшейся с представителем власти, значимы и для него самого, и для многих других. От хода взаимодействия с сотрудником органов внутренних дел зависит поворот в его судьбе, если он сам – нарушитель норм. Если же он дает показания относительно другого человека, то его сведения также важны: они могут решить исход сложного дела. На повышение уровня экстремальности влияет привычное, сложившееся негативное отношение к сотрудникам органов внутренних дел. Такое отношение создает напряженность в ситуациях общения. Противоправное действие, влекущее за собой санкции, также вызывает у человека тревогу. Прогнозирование или предвидение воздействия высказывания требует конкретных умений: умелого выбора языковых средств, адекватных целям, условиям, ситуации общения; учета соответствия вербальных и невербальных средств общения.

русский язык является государственным языком на всей ее территории. Русский язык входит в число мировых языков, он приобретает всё большее международное значение, его изучают многие люди в разных странах мира, и он является обязательным языком для изучения в качестве иностранного языка во многих школах.

Среди пяти тысяч языков, существующих сегодня в мире, русский язык занимает видное место по своему значению и функциям, которые он выполняет. Ведь он один из официальных и рабочих языков ООН, ЮНЕСКО и других организаций. Он применяется в самых различных сферах международного общения, на различных научных форумах, конференциях, симпозиумах используют именно русский язык. Наш язык выступает в функции «языка науки» - средства общения учёных разных стран, является

необходимой принадлежностью мировых систем коммуникаций (радио- и телепередач, космической связи и т.д.).

Высшей формой русского языка является литературный язык. Это язык школы, деловых документов, художественной литературы, язык повседневного общения культурных людей. Литературный язык характеризуется системой норм, в создании которых выдающуюся роль сыграли учёные, публицисты, общественные деятели как А.С. Пушкин. Мощь и богатство русского языка отмечали многие литераторы: Гоголь Н.В., Достоевский Ф.М., Толстой Л.Н., Бунин И.А.

Богатство русского языка, его огромная роль в жизни нашей страны и мире обязывают нас серьёзно и внимательно изучать его, постоянно совершенствовать в этой области свои знания, умения и навыки. Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире определяется его культурной ценностью, мощью и величием, тем великим значением, которое имел и имеет в истории человечества русский народ – творец и носитель этого языка. Я думаю, нам не следует забывать призыв И.С. Тургенева о бережном отношении к русскому языку. Ведь будущее нашего языка – это и наше будущее.

Действительно, сотрудникам, стремящимся исполнять свои должностные обязанности успешно и высокопрофессионально, кроме специальной, физической и морально-психологической подготовки к несению службы по охране законности и правопорядка, защите конституционных и иных прав и свобод граждан, необходимы знания, умения и навыки, относящиеся к области языка (в данном случае русского языка, являющегося в нашей стране государственным) и культуры речи, то есть культуры деятельности, осуществляемой с использованием средств языка прежде всего для устного или письменного общения с другими членами языкового коллектива.

Разумеется, общение с сослуживцами и гражданами невозможно выстроить эффективно и корректно при слабой сформированности у сотрудников органов внутренних дел навыков применения языковых норм, необходимых для составления, анализа (а в ряде случаев и редактирования) текстов, при отсутствии или при недостаточно высоком уровне основных коммуникативных качеств речи, к которым относятся точность, логичность, чистота, богатство, выразительность и др., а также при небрежном отношении к правилам, принятым в речевой этикете, предписывающем употребление некоторых вербальных формул, соответствующих наиболее

типичным речевым ситуациям, и, напротив, запрещающем использование слов и оборотов речи, принадлежащих к определённым лексико-стилистическим пластам языка. Отметим, вводя магистральную тему статьи в более широкий контекст, что наряду с соблюдением норм речевого этикета от сотрудников органов внутренних дел требуется не менее строгое следование предписаниям делового этикета, включающего в себя как правила, которыми регулируется деловое общение членов служебного коллектива, обладающих равным статусом, так и стандарты, регламентирующие официальное общение в системе «руководитель (начальник) – подчинённый». Также обратим внимание на то, что сотрудникам органов внутренних дел (как тем, чья служебная деятельность связана с организацией или проведением лингвистической экспертизы текстов, так и тем, кто не задействован непосредственно в работе экспертно-криминалистических центров или иных подразделений, уполномоченных на проведение экспертизы) требуется умение не только тщательно отбирать и использовать в устной и письменной речи языковые средства, соответствующие языковым нормам и конкретным ситуациям речевого общения, но и давать квалифицированную и обоснованную оценку использованию разнообразных языковых ресурсов в тех или иных коммуникативных ситуациях с позиций российского законодательства, на конституционном и федеральном уровнях регулирующего использование русского языка не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке» .

Сказанное подтверждает важность культурно-речевых знаний, умений и навыков для профессионального общения и – шире – профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел.

ЛИТЕРАТУРА:

1. <https://cyberleninka.ru/>
2. <https://petrovka-38.com/arkhiv/item/kultura-rechi-sotrudnika-politsii-kak-zerkalo-ego-vnutrennego-mira>
3. <https://skachatvs.com/2377826/esse-na-temu-kultura-rechi-i-pravookhranitelnaya-deyatelnost>

